

ビルド衛生がマルウェア分類器に与える回避効果：EMBER2024 および VirusTotal による系統の実証

2026-05

要旨

本研究では、Windows 向けローダー検体に「ビルド衛生」(Application Manifest および VERSIONINFO Resource の埋込)を適用した際の、静的機械学習マルウェア分類器 EMBER2024 のスコア変化、および VirusTotal で観測される主要商用 EDR / AV の検出挙動を系統的に測定した。検体は 4 言語 (C++ / C# / Rust / Go) × 8 ツールチェーン × 10 機能等価なローダー実装で計 160 主検体を構成し、manifest / VERSIONINFO 分離アブレーション、バイナリパッチ、および 8 ペルソナ比較を加えた合計 396 PE を VirusTotal の 75 ベンダーに提出した。対象範囲は EMBER2024 Win64 モデルおよび VirusTotal 主要ベンダーの静的検出に限定した。

主要な知見は次の 3 点である。(i) ビルド衛生は EMBER2024 Win64 モデルの悪性度スコアをツールチェーン平均で $-0.33 \sim -0.55$ 低下させた。CrowdStrike Falcon ML では、VirusTotal で観測可能な静的検出段階において、素ビルド時 41/80 PE (51.2%) の検出が衛生ビルド適用後に 0/80 PE (0%) まで低下し、Falcon が検出した素ビルド検体の 100% が回避された (Fisher の正確確率検定 pooled $p = 8.30 \times 10^{-16}$ 、Wilson 95% 信頼区間は非重複)。(ii) Bitdefender エンジンおよびその OEM 7 ベンダーからなる 8 エンティティのシグネチャクラスタは、MinGW / Clang × Acme ペルソナの衛生検体 20 PE すべて (8 エンティティ × 20 PE = 160 試行) で発火したが、7 種の代替命名 (20 PE × 8 エンティティ × 7 ペルソナ = 1120 試行) ではいずれも発火しなかった (発火率 100% → 0%)。(iii) EMBER2024 スコアの低下方向と VirusTotal 検出数の変化は MinGW / Clang において非単調に乖離し、静的 ML の単一指標で衛生効果を評価することの限界が示唆された。

Keywords: ビルド衛生、静的機械学習マルウェア分類器、CrowdStrike Falcon、VirusTotal、ペルソナアブレーション、EMBER2024

1 序論

1.1 背景

Windows プラットフォームにおけるマルウェア検出は近年、従来のシグネチャベース検出から静的機械学習 (static machine learning、以下静的 ML) ベースの検出へと重心を移している。EMBER (Endgame Malware Benchmark for Research) およびその後継である EMBER2024 は研究コミュニティの標準ベンチマークとなり、商用 EDR では CrowdStrike Falcon が深層学習モデルによる静的特徴抽出に基づく分類を製品化している。これらの分類器は PE ファイル全体のバイト分布、インポート構造、リソースセクション、PE ヘッダフィールド等の数十次元から千次元規模の特徴量を抽出し、二値分類または閾値付きスコアとして悪性度を予測する。

他方、攻撃者の観点からは、静的特徴空間において「悪性度を下げつつ機能を保つ」操作（ビルド時の敵対的サンプル）を探索する余地が存在する。本研究はその一形態として「ビルド衛生」（build hygiene）と呼ぶ操作を扱う。ビルド衛生とは、PE に Windows の Application Manifest および VERSIONINFO Resource を埋め込み、外見上は正規の企業内ユーティリティに近い PE 構造を作り出す操作を指す。これは技術的には rc.exe / windres を介したリソースリンク段階で実施され、コンパイラの基本動作を変えず、ローダーとしての機能は完全に保存される。

なお、ソフトウェア工学の文脈で「ビルド衛生」は、依存関係の管理、ビルド成果物への署名・検証、CI/CD パイプラインのセキュアな構成等を指す用語として用いられることがある。本研究で扱う「ビルド衛生」はこれらの意味での用法とは独立した、上記で定義した PE リソース埋込操作のみを指すものとし、混同を避けるため本論文内では一貫して上記の限定的な意味で用いる。この用法を採用する理由は、リソース埋込が本来「正規ソフトウェアとしての衛生上の標準的な配備手順」であるにもかかわらず、本研究の検体すなわち Meterpreter ローダーに対しても静的 ML 分類器の悪性度予測を大きく低下させるという観察的事実（§4.2）を、用語自体が端的に表しているためである。

1.2 研究の問い

本研究は次の 2 つの問いに答える。

RQ1 ビルド衛生は静的 ML マルウェア分類器（EMBER2024）の悪性度スコアを下げるか。下げるならば、その主因となる特徴量カテゴリは何か。

RQ2 ML スコアの低下は、主要な商用 EDR / AV（VirusTotal で観測可能なベンダー群）の検出も同方向に下げるか。両者が乖離する場合、その背景にある機構は何か。

1.3 主要貢献

1. ビルド衛生の機械学習回避効果を、CrowdStrike Falcon ML で素ビルド時に検出された 41 検体すべての回避（41/80 → 0/80 PE）として、明確かつ統計的に確認した（Fisher の正確確率検定 pooled $p = 8.30 \times 10^{-16}$ 、Wilson 95 % 信頼区間は非重複）。著者らの知るかぎり、ビルド衛生という機能保存型かつ操作上透過な処理によって、商用 EDR の静的検出を完全に回避し得ることを示した最初の実証的実証である。

2. Bitdefender エンジン + OEM 7 ベンダーの 8 エンティティが Acme ペルソナでのみ全件発火する現象を、Acme 検体 20 PE × 8 エンティティ = 160 試行のすべてで発火（160/160、100%）、代替 7 命名 × 20 PE × 8 エンティティ = 1120 試行のいずれでも非発火（0/1120、0%）として実証した。これによりシグネチャ系検出機構のペルソナ依存性を実証的に確認した。

3. EMBER2024 スコアの低下方向と VirusTotal 検出数の変化が MinGW / Clang において非単調に乖離する現象を実測で示し、静的 ML の単一指標によるビルド衛生効果評価の限界を明らかにした。

2 予備知識

2.1 PE リソースセクションと Application Manifest / VERSIONINFO

Windows PE 形式の .rsrc セクションには複数種類のリソースが格納される。本研究で着目するのは次の 2 種類である。

Application Manifest (RT_MANIFEST、ID 24) : XML 文書として PE に埋め込まれ、Windows のローダーが起動時に読み取る。UAC 要求レベル、DPI 認識、長パス対応、対応 Windows バージョン等を宣言する。正規の企業内ユーティリティでは事実上必須の要素である。

VERSIONINFO (RT_VERSION、ID 16) : VS_VERSIONINFO 構造体として埋め込まれ、CompanyName、ProductName、FileVersion、LegalCopyright、OriginalFilename 等の文字列を UTF-16 LE 形式で保持する。Explorer のファイル「プロパティ」画面で表示される情報の出所である。

これら 2 種のリソース埋込は機能性に影響を与えず、PE サイズに合計 2-3 KB を加えるだけの操作である。本研究で唯一の独立変数となるのは、この 2 リソースの ON / OFF である。

2.2 静的機械学習マルウェア分類器

EMBER2024 は 2024 年訓練の LightGBM モデルであり、12 カテゴリ 2568 次元の人手設計特徴量 (general / byteentropy / strings / histogram / header / section / imports / exports / datadirectories / richheader / authenticode / pefilewarnings) を入力とする。本研究では Win64 専用モデルを採用した。

商用 EDR では本研究の焦点となる CrowdStrike Falcon が深層学習ベースの静的特徴抽出によって信頼度スコア (0-100 %) を出力し、閾値以上で悪性と判定する。VirusTotal で確認できる判定文字列は malicious_confidence_60%(W) のような、信頼度を含む形式である。

2.3 商用 AV ベンダー検出機構の分類

商用 AV ベンダーの静的検出機構は、大別すると次の 3 層に分類される。

Layer 1 (シグネチャ) : 特定のバイト列または文字列パターンの完全一致または部分一致による検出。Bitdefender の Gen:Variant.Tedy.966531 のように、ファミリー ID とバージョン番号を含む形式が典型である。

Layer 2 (静的 ML / DL) : PE 全体の特徴量に基づく確率予測。CrowdStrike Falcon、DeepInstinct、Cynet、Microsoft Defender の Trojan.B!ml 系、F-Secure / Avira / AVG / Avast の MalwareX-gen クラスタ、AhnLab の R-ID 付き判定等が該当する。

Layer 3 (ヒューリスティック / ファミリルール) : アナリストが手作業で記述したルールに基づく検出。Kaspersky の VHO:Trojan.Convagent.gen における VHO (Vetted Heuristic with Object) 表記、K7 系の Riskware 表記等が該当する。

本研究の主要な観察は、これら 3 層が衛生処理に対して質的に異なる応答を示すという点であり、これが §4 の主要結果と §5 の考察の中心軸となる。

3 研究手法

3.1 検体設計

本研究では機能等価な Windows ロードーを 40 体実装した。各ロードーは Meterpreter シェルコードを、互いに異なる埋込方式・取得経路・API 解決方式で実行する。以下の 10 パターンを 4 言語にわたって展開した: plain_iat (素のシェルコード + IAT)、api_hash (素のシェルコード + API ハッシング)、aes_embedded (AES 暗号化したシェルコードを埋込 + IAT)、rsrc_rcdata (シェルコードを .rsrc RCDATA から取得 + IAT)、bin_plain (外部 .bin ファイル読込 + IAT)、bin_encrypted (外部 .bin ファイルを AES 暗号化 + IAT)、および aes_embedded_apihash / rsrc_rcdata_apihash / bin_plain_apihash / bin_encrypted_apihash (上記 4 パターンに API ハッシングを併用したもの)。この 10 パターンは、Meterpreter ロードーにおいて典型的に観測される ATT&CK T1027 (Defense Evasion) のパターンを網羅する。

3.2 ツールチェーン配分

C++ 検体は 4 ツールチェーンで並行してビルドした: msvc (cl.exe + link.exe + rc.exe)、clang_cl (clang-cl + lld-link + llvm-rc)、mingw (g++ + lld + windres)、clang (clang --target=x86_64-w64-mingw32 + lld + windres)。

C# には .NET 10 NativeAOT、Rust には MSVC バックエンド (rs_msvc) および GNU バックエンド (rs_gnu)、Go には内部リンカ (go_internal) を用いた。全ツールチェーンで CRT 静的リンク、最適化 /O2 相当、PE チェックサム不付与、決定論的ビルド (-Brepro / --no-insert-timestamp) を共通設定として固定した。

3.3 1 因子設計

唯一の独立変数は「リソース」(Application Manifest と VERSIONINFO の埋込) の ON / OFF である。素ビルドはリソース OFF、衛生ビルドはリソース ON (Acme Diagnostic Tools, Inc. を CompanyName とする version.rc および app.manifest) を指す。本研究の主軸となる PE 数は、40 検体 × 8 ツールチェーン × 2 構成 = 160 PE である。

3.4 アブレーション設計

Application Manifest と VERSIONINFO のいずれが検出機構の発火源であるかを切り分けるため、C++ の 4 ツールチェーンに対して以下の追加構成を設計した: manifest_only (app.manifest のみ埋込)、version_only (VERSIONINFO のみ埋込)。C++ 4 ツールチェーン × 10 検体 × 2 構成 = 80 PE を追加で評価した。

3.5 ペルソナアブレーションと Acme 選択に関する方法論的留保

本研究では次の 8 ペルソナを比較した: Acme (本研究のデフォルト) / Contoso / Northwind / Gray Salt / WideWorld / CobaltSage / Pemberton / Xyzzqr。

Acme をデフォルトに選択した点については、方法論的留保を明示しておく。Acme Corporation は 1949 年の Looney Tunes 以降、技術文書で最も慣用的に用いられる架空名 (フィクショナル・プレースホルダー) であり、RFC 文書、Microsoft Learn、IETF examples 等で広く知られている。この知名度ゆえに、商用 AV のシグネチャデータベースに「Acme 系命名を用いた偽装マルウェア」のフィンガープリントが含まれる確率は、他の架空名より高い可能性がある。§ 4.3 で観察される Bitdefender エンジン + OEM の Acme 特異発火は、まさにこの方法論的選択の帰結である。読者はこの解釈に留意されたい。

代替命名の系統的な選び方は次のとおりである: Contoso / Northwind / WideWorld は Microsoft 公式の架空名 (商業 / 業務系)、Gray Salt / CobaltSage は抽象的な英単語の組合せ (ランダムなペア)、Pemberton は学術 / 分析機関風 (架空人名 + 業種)、Xyzzqr は完全な無意味語 (子音列 + 一般語) として設計した。

3.6 静的 ML 推論

EMBER2018、EMBER2024 Win64、MalConv の 3 モデルに対し、本研究の 160 PE およびアブレーションの 160 PE を推論にかけた。EMBER2018 および MalConv は本検体群に対して素ビルド時点でも悪性度スコアが ≈ 0 となり信号が得られないため、解析対象を EMBER2024 Win64 に限定した (§ 4.1)。

3.7 統計分析手法

(a) Fisher の正確確率検定 (2×2 分割表): 各ツールチェーン × 構成のセルおよびプール集計に対して、検出比率の差の有意性を算出する。n = 10 のセルにも適用可能であり、正確な p 値を与える。

(b) Wilson 95 % 信頼区間: 各セルの検出率の精度を定量化する。両セルの信頼区間が非重複であれば有意と判断する。

(c) Cohen の h: 2 比率間の効果量。本研究では「効果の大きさ」を量化する補助指標として用いる (検出力や p 値の代替指標ではない)。

3.8 VirusTotal 評価

合計 396 PE を VirusTotal の Free API tier 経由で個別に投稿し、75 ベンダーの判定を取得した。本研究では市場シェアと知名度が高い主要 10 ベンダー

(Microsoft Defender / CrowdStrike Falcon / Bitdefender エンジン / Kaspersky / Trend Micro / Symantec (Broadcom) / McAfee / Sophos / ESET / Fortinet) を主な分析対象とし、加えて Bitdefender の OEM 群 (ALYac、Arcabit、CTX、Emsisoft、GData、MicroWorld-eScan、VIPRE) および特異な反応を示した補助的なベンダー (DeepInstinct、Cynet、Rising、Avira、AVG、Avast) の挙動を補助観察として記録した。

4 結果

4.1 EMBER2024 Win64 におけるビルド衛生効果と他 ML モデルの取扱い

主軸となる 160 PE について、素ビルドおよび衛生ビルドの EMBER2024 Win64 悪性度スコアの平均 ($n = 10/\text{セル}$) を表 1 に示す。

表 1: 8 ツールチェーン × {素、衛生} の EMBER2024 悪性度スコア ($n = 10/\text{セル}$)

ツールチェーン	素	衛生	Δ	解釈
msvc	0.982	0.650	-0.331	スコア低下
clang_cl	0.933	0.488	-0.445	スコア低下
mingw	0.820	0.288	-0.532	スコア低下
clang	0.813	0.259	-0.554	スコア低下
cs_nativeaot	0.942	0.934	-0.008	変化なし
rs_msvc	0.934	0.712	-0.222	スコア低下
rs_gnu	0.934	0.943	+0.009	変化なし
go_internal	0.994	0.991	-0.003	変化なし

C++ の 4 ツールチェーンではすべて、衛生効果として $-0.33 \sim -0.55$ の有意なスコア低下が観測された。一方、C# (cs_nativeaot) / Rust GNU (rs_gnu) / Go (go_internal) では衛生効果が誤差内に留まる。これは素ビルド時点ですでに ≥ 0.93 の高い悪性度スコアに達しており、言語ランタイムの静的リンクに由来する特徴量寄与が支配的であるため、衛生処理による特徴量変化がランタイム由来の寄与に埋もれてしまうためである。

EMBER2018 および MalConv による比較推論 (アブレーションの 160 PE) の結果は次のとおりである。EMBER2018 では全ツールチェーンで悪性度スコアが $0.0000 \sim 0.0002$ 、MalConv では $0.0000 \sim 0.0685$ にとどまった。これら 2 モデルはそれぞれ 2018 年訓練の EMBER2018 と 2017 年に発表された MalConv (Raff et al.) であり、いずれも訓練データの時期が古く、本検体群が含む現代的な回避技法 (API ハッシング、Meterpreter ローダー等) を検出できない。したがって、解析対象を EMBER2024 Win64 モデルに限定した。

4.2 CrowdStrike Falcon ML における衛生効果

全 8 ツールチェーンにおける Falcon ML の検出結果と、Fisher の正確確率検定による p 値および Wilson 95 % 信頼区間を、表 2 に示す。

表 2: CrowdStrike Falcon ML の検出率と統計値 (各セル n = 10)

ツールチェーン	素	衛生	Fisher p	素 95% CI	衛生 95% CI
msvc	5/10	0/10	0.033	[0.24, 0.76]	[0.00, 0.28]
clang_cl	6/10	0/10	0.011	[0.31, 0.83]	[0.00, 0.28]
mingw	5/10	0/10	0.033	[0.24, 0.76]	[0.00, 0.28]
clang	5/10	0/10	0.033	[0.24, 0.76]	[0.00, 0.28]
cs_nativeaot	6/10	0/10	0.011	[0.31, 0.83]	[0.00, 0.28]
rs_msvc	5/10	0/10	0.033	[0.24, 0.76]	[0.00, 0.28]
rs_gnu	4/10	0/10	0.087 †	[0.17, 0.69]	[0.00, 0.28]
go_internal	5/10	0/10	0.033	[0.24, 0.76]	[0.00, 0.28]
プール集計	41/80	0/80	8.30×10^{-16}	[0.405, 0.619]	[0.000, 0.046]

† rs_gnu のツールチェーン単独の Fisher p = 0.0867 は $\alpha = 0.05$ で非有意 (n. s.) である。ツールチェーン単独の Cohen の h で比較すると、rs_gnu は $h = 1.369$ (素ビルド 4/10 → 0/10) で、他のツールチェーンの $h = 1.571$ (msvc/mingw/clang/rs_msvc/go_internal、いずれも素ビルド 5/10 → 0/10) および $h = 1.772$ (clang_cl/cs_nativeaot、素ビルド 6/10 → 0/10) より相対的に小さい。すべて効果量「大」 ($|h| > 0.8$) に分類されるが、rs_gnu は素ビルド時点での検出率が他より低いために効果量も相対的に小さくなっている。素ビルドで検出された 4 件すべてが衛生ビルドでは 0 件となり、効果の方向は他のツールチェーンと一致しており、プール検定では高度に有意 ($p = 8.30 \times 10^{-16}$) な結果が得られている。

言語別に見ると、C++ の 4 ツールチェーン (msvc / clang_cl / mingw / clang) は素 5-6/10 → 衛生 0/10、C# (cs_nativeaot) は 6/10 → 0/10、Rust の 2 ツールチェーン (rs_msvc / rs_gnu) は 5/10 および 4/10 → 0/10、Go (go_internal) は 5/10 → 0/10 という結果となった。§4.1 では EMBER2024 スコアの低下が C++ 4 ツールチェーンに集中し、C# / Rust / Go では誤差内に留まっていたのとは対照的に、Falcon ML は 4 言語すべてにおいて衛生処理による完全な検出回避を達成している。

Cohen の h (補助指標) は、プール集計で $h = +1.596$ ($|h| > 0.8$ で効果量「大」と判定される閾値を上回る)、各ツールチェーンで $h = +1.369 \sim +1.772$ となり、すべて「大」の効果量に該当する。プール集計の Fisher の正確確率検定 $p = 8.30 \times 10^{-16}$ はきわめて高い有意水準を示しており、Wilson 95 % 信頼区間も素ビルド群と衛生ビルド群とで完全に非重複である。Falcon が素ビルド時に検出した 41 PE のすべてに対して、衛生処理は 100 % の検出回避を達成している。

4.3 Bitdefender エンジン + OEM シグネチャクラスタの 8 ペルソナアブレーション

Bitdefender エンジンおよびその OEM 7 ベンダー (ALYac / Arcabit / CTX /

Emsisoft / GData / MicroWorld-eScan / VIPRE) からなる 8 エンティティのシグネチャクラスタについて、8 ペルソナごとの検出マトリクスを表 3 に示す。

表 3: Bitdefender + OEM 7 の 8 ペルソナ検出率 (C++ の MinGW + Clang、20 PE/セル)

ベンダー	Acme	Contoso	NorthW	GrayS	WideW	Cobalt	Pember	Xyzzqr
BitDefender	20/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
ALYac	20/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Arcabit	20/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
CTX	20/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Emsisoft	20/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
GData	20/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
MicroWorld-eScan	20/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
VIPRE	20/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20

8 エンティティすべてが Acme でのみ 100 % 発火し、他の 7 ペルソナでは 0 % を維持している。累計のベンダー発火数は、Acme で 160/160 (100%)、他の 7 ペルソナ × 8 エンティティで 0/1120 (0%) となる。Cohen の $h = 2 \cdot (\arcsin(\sqrt{1}) - \arcsin(\sqrt{0})) = 2 \cdot (\pi/2 - 0) = \pi \approx 3.142$ となるが、これは $p_1 = 1$ 、 $p_2 = 0$ という極限のケースで必然的に得られる Cohen の h の値域上限であり、「特別な強さ」ではなく「効果量指標の定義上の最大値」として読まれるべきものである。

5 考察

5.1 中心となる観察：衛生処理は ML 検知を明確に押し下げる

§ 4.1 (EMBER2024) および § 4.2 (CrowdStrike Falcon ML) の結果は、ビルド衛生という機能保存型かつ操作上透過な処理が、現代的な静的 ML マルウェア分類器の悪性度予測を明確に押し下げることが示している。とりわけ CrowdStrike Falcon でのプール集計における Fisher の正確確率検定の $p = 8.30 \times 10^{-16}$ は、本観察が $n = 10$ /セルの統計的揺らぎではなく、明確な機構効果であることを厳密に支持する。Wilson 95 % 信頼区間も完全に非重複であり、80 PE 規模の衛生処理によって Falcon ML の検出が完全に抑制されることが示されている。

Cohen の $h = +1.596$ (効果量「大」) はこの効果量の大きさを補助指標として量化するが、 p 値や信頼区間とは異なり「統計的揺らぎでないことの証明」ではなく「効果の大きさ」のみを示す指標である点に留意する必要がある。

EMBER と Falcon における言語別効果の乖離

EMBER2024 では、C++ の 4 ツールチェーンで $\Delta = -0.33 \sim -0.55$ のスコア低下が観測される一方、C# (cs_nativeaot) / Rust GNU (rs_gnu) / Go (go_internal) では Δ が ± 0.01 以内に収まり、衛生効果が観測されない。これに対し Falcon ML

は C++ / C# / Rust / Go の全 4 言語にわたり、衛生処理によって素ビルド時の検出 41 件をすべて回避させた (表 2)。EMBER2024 で C# / Rust / Go の悪性度スコアが誤差内に留まる原因は、これらの言語が大きなランタイムを静的リンクするため、素ビルド時点ですでに ≥ 0.93 の高い悪性度スコアに達しており、衛生処理による特徴量寄与がランタイム由来の支配的な特徴量寄与に埋もれてしまう点にあると考えられる。

5.2 例外的逆転の観察

Bitdefender のペルソナ一致 (実測による支持) . Bitdefender エンジン + OEM 7 のクラスタが示す Acme 特異の発火 (§ 4.3) は、7 種の代替命名のいずれにおいても完全に消失する (160/160 \rightarrow 0/1120)。これは、シグネチャ系検出機構のペルソナ内容依存性を実測によって実証的に示すものである。Cohen の $h = \pi$ (理論最大値)、Fisher の正確確率検定の $p < 10^{-40}$ である。

5.3 主要観察と例外の統合

中心となる主張は、次のように整理できる。ビルド衛生処理は静的 ML マルウェア分類器の悪性度予測を明確に押し下げる。これは EMBER2024 Win64 におけるツールチェーン平均 $-0.33 \sim -0.55$ のスコア低下、および主要 EDR である CrowdStrike Falcon ML における全 8 ツールチェーンでの 100 % 検出回避 (41/80 \rightarrow 0/80、Cohen の $h = +1.596$ 、Fisher の正確確率検定 (プール集計) $p = 8.30 \times 10^{-16}$) として確認される。観察される例外的な逆転は Bitdefender エンジン + OEM 7 のクラスタにおける Acme 特異の発火であり、8 ペルソナアブレーション ($n = 140/\text{ペルソナ}$) のうち 7 種の代替命名すべてで完全に消失する (160/160 \rightarrow 0/1120、Cohen の $h = \pi$)。ただし、この観察は § 3 で述べたとおり Acme 自体が慣用的な架空名として知名度が高く、商用 AV のシグネチャデータベースに偶発的に含まれていた可能性 (Acme バイアス) と表裏一体であり、本結果は「シグネチャ系検出機構が一般にペルソナ内容に依存する」ことを示すというよりは、「特定の慣用架空名 Acme がシグネチャデータベースに出現していた事例を実測し、7 種の代替命名がいずれも発火しないことを確認した」事例として読まれるべきである。

5.4 防御側に対する含意

知見は、防御側 (ベンダー、SOC、研究コミュニティ) がペルソナ戦略とビルド衛生に関する検出限界を理解するための実証として位置づけられる。以下に主要な含意を 2 点示す。

(1) 深層学習ベース EDR のビルド衛生に対する脆弱性の実証. CrowdStrike Falcon における素ビルド時検出 41 件の 100 % 回避 (§ 4.2) は、機能保存型のビルド時操作だけで主要な深層学習ベース EDR の静的検出が完全に抑制され得ることを示している。この観察は、静的検出のみで EDR を評価することが不十分であり、動的解析 (サンドボックス、挙動監視) や EDR の動的段階との併用が不可欠であることを示唆する。

(2) シグネチャ系ベンダーにおけるペルソナ偶発一致のリスク. Bitdefender エン

ジン + OEM 7 ベンダーの Acme 特異発火 (§4.3) は、商用のシグネチャデータベースが偽装文字列との偶発的な一致による誤検知を抱える典型例である。本研究は、7 種の代替命名のいずれでも検出が完全に消失することを実証したが、これは攻撃者によるペルソナ変更に対する耐性が低いことを意味する。ベンダー側は、特定の文字列ではなく構造的特徴に基づくファミリー検出ルール、すなわちペルソナ不変なシグネチャ設計への移行を進めていく必要がある。

6 限界

検体規模 (n = 10/セル) . 各セル n = 10 という小さい検体規模を採用した。ツールチェーン単独の検定では rs_gnu のように検出力不足で非有意となるケースがあり (表 2 脚注)、ツールチェーンごとの個別効果推定は本研究のスコップを超える。主要な発見 (Falcon のプール集計 $p = 8.30 \times 10^{-16}$ 、Bitdefender + OEM 8 クラスタの一致 160/160 \rightarrow 0/1120) は n の変動に対して十分に頑健であるが、より細粒度の効果量推定および言語ランタイム由来の誤検知の切り分けには検体規模の拡張が必要であり、Phase B (n = 30、ファミリー層化サンプリング) で改めて評価する。

静的検出のみの観察. 動的解析 (サンドボックス、挙動監視) は本研究の対象範囲外である。CrowdStrike Falcon 等の EDR は本番運用において静的解析と動的解析の併用で評価されるため、本研究で示した 100 % 回避は、Falcon が素ビルド時に検出した 41 PE に対する静的検出段階のみでの結果である。

8 ペルソナの網羅性と Acme バイアスの一般化未実証. 8 ペルソナによって、Bitdefender + OEM 8 エンティティが Acme 特異の発火を示し 7 種の代替命名で完全に消失することを観測したが、これはあくまで Acme バイアスの実測事例であり、無作為に選ばれた別の架空名でも同様の偶発一致が観測されるか否かは未検証である。

言語選択に関する誤検知検証の未実施. C# / Rust GNU / Go における素ビルド時の高い検出率が、言語ランタイム固有の誤検知に起因するのか、Meterpreter ペイロード由来であるのかは未確定である。Phase C で、機能保存型のダミー良性ペイロード版 PE を用いて検証する予定である。

Acme ペルソナ選択に伴う方法論的偏り. §3 で明示したとおり、Acme は慣用的な架空名として最も知名度が高く、商用 AV のシグネチャデータベースでの偶発的一致確率が他の架空名よりも高い可能性がある。Bitdefender + OEM に関する上記の観察は、この方法論的選択の帰結である点に、読者は留意されたい。

開示方針 (本研究の位置付け) . 本研究で報告した観察 (CrowdStrike Falcon の素ビルド時検出 41 件すべての回避、Bitdefender エンジンの Acme 文字列一致など) は、いずれも先行研究で広く公開されてきたビルド衛生による検知回避手法を、系統的かつ定量的に再評価したものであり、新規の脆弱性の発見ではない。したがって本研究は、従来型の協調的脆弱性開示 (coordinated vulnerability disclosure、CVD) の対象とは見なさず、対象ベンダーに対する事前通知や個別の情報提供は行わない。

7 今後の課題

Phase B: 検体規模拡張 ($n = 10 \rightarrow n = 30$) . ファミリ層化サンプリングによって、各セルにおける統計的検出力を向上させる。

Phase C: データセット・モデル横断的な検証. SOREL-20M、CIC-MalMem 等の別データセット、MalConv2、PE-Net 等の別 ML モデルで本研究の機構の再現性を検証する。さらに、言語別の良性ベースライン (ダミー良性ペイロード版 PE) によって誤検知率を測定し、C# / Rust / Go における高検出率の機構を切り分ける。

8 結論

本研究は、ビルド衛生処理 (Application Manifest および VERSIONINFO Resource の埋込) が静的 ML マルウェア分類器および主要商用 EDR / AV の検出結果に与える影響を、4 言語 \times 8 ツールチェーン \times 40 個の機能等価なローダー = 160 主検体 + アブレーション 236 検体、合計 396 PE を VirusTotal で評価し、Fisher の正確確率検定、Wilson 信頼区間、および 8 ペルソナアブレーションという統計手法で形式化した。

中心となる主張は次の 3 点である。第一に、ビルド衛生処理は EMBER2024 Win64 モデルにおいて $-0.33 \sim -0.55$ の悪性度スコア低下をもたらし、主要 EDR である CrowdStrike Falcon ML では (VirusTotal で観測可能な静的検出段階において) 本検体群の全 8 ツールチェーンで素ビルド時検出 41 件のすべてを ($41/80 \rightarrow 0/80$ PE) 回避させる、明確な機械学習回避効果を有することが確認された (Fisher の正確確率検定 (プール集計) $p = 8.30 \times 10^{-16}$ 、Wilson 95 % 信頼区間は非重複)。第二に、Bitdefender エンジン + OEM 7 ベンダーからなる 8 エンティティのシグネチャクラスタは、Acme ペルソナでのみ 100 % 発火し、7 種の代替命名すべてで完全に消失する ($160/160 \rightarrow 0/1120$)。ただしこの結果は Acme が慣用的な架空名であることに起因する偶発的一致 (Acme バイアス) と表裏一体であり、シグネチャ系検出機構が一般にペルソナ内容へ依存することを示すというよりは、特定の Acme 命名に対する偶発一致を実測した事例として位置付けられる。第三に、EMBER2024 スコアの低下方向と VirusTotal 検出数の変化は、MinGW / Clang において非単調に乖離する。これは静的 ML の単一指標で衛生効果を評価することの限界を示唆している。

これらの観察は、「ビルド衛生効果」を静的 ML の単一指標で評価するという従来の枠組みの修正を求めるものであり、Layer 1 (シグネチャ) と Layer 2 (静的 ML) で質的に異なる応答を区別する評価枠組みの必要性を示している。

謝辞

本研究の VirusTotal による評価は、Free API tier (4 リクエスト/分、500 リクエスト/日) の制約内で実施した。

本研究で用いたすべてのソースコードおよび実験データは、オープンアクセスの精神に則って公開し、研究の再現可能性を担保する。データを公開することにより、

本論文で報告した 3 つの主要主張 (CrowdStrike Falcon の素ビルド時検出 41 件すべての回避、EMBER2024 と VirusTotal の非単調乖離、Bitdefender + OEM の Acme 特異発火) は独立に検証可能である。

本研究で用いたペルソナ命名はすべて意図的に架空のものであり、Microsoft 公式の架空名 (Contoso、Northwind、Wide World Importers) については、Microsoft Learn のドキュメントにおいて正規のプレースホルダーとして確立されたものをそのまま使用している。Acme Diagnostic Tools, Inc. は、Looney Tunes の Acme Corporation を起源とする慣用的な架空名として使用した。

最後に、本研究も例外ではなく、先人の業績の積み重ねの上に成立している点を明記しておきたい。本研究の中核データセットおよびベンチマークである EMBER2024 を整備・公開した開発元、無償の API を通じて多数の商用ベンダーによる判定をコミュニティに提供してきた VirusTotal、そして公共の利益のために自らの先行研究の成果や手法を惜しみなく公開し、本研究の前提となる地平を築いてくれた数多の先人たちに、深く感謝の意を表す。